

Leben, Lernen, Loslegen – Life Design an HAW

Wilde, Mathias; Forkel, Stefanie:
**Regionale Relevanz von Hochschulen
in ländlichen Räumen**

In: Die Neue Hochschule, 2026-2, S. 34–37.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18786937>

Impressum

Herausgeber:

hl**b**-Bundesvereinigung e. V.
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0

Chefredakteur:

Prof. Dr. Jörg Brake
Kirschgartenstraße 19
67146 Deidesheim
Telefon: 06326 218 119 3
joerg.brake@h**l**b.de.

(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@h**l**b.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „**h**l**b** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des **h**l**b** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

**Persistent Identifier bei der
Deutschen Nationalbibliothek:**

[https://nbn-resolving.org/
urn:nbn:de:101:1-2025021253](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-2025021253)

Regionale Relevanz von Hochschulen in ländlichen Räumen

HAW prägen regionale Entwicklung und werden zugleich von regionalen Strukturen beeinflusst. Der Beitrag beleuchtet, wie HAW ihre Rolle strategisch bestimmen und Transfer sowie regionale Wirkung dauerhaft verankern können.

Prof. Dr. Mathias Wilde und Stefanie Forkel

Foto: HS Coburg

PROF. DR. MATHIAS WILDE
Professor für Vernetzte Mobilität
mathias.wilde@hs-coburg.de
+ 49 (0) 9561 317-744

Foto: format_neo

STEFANIE FORKEL
Referentin für Nachhaltige
Regionalentwicklung
stefanie.forkel@hs-coburg.de
+ 49 (0) 9561317-8036

beide:
Hochschule für angewandte
Wissenschaften Coburg
Friedrich-Streib-Str. 2
96450 Coburg
<https://www.hs-coburg.de/>

Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW) prägen die Bildungslandschaft und wirken mit Forschung, Transfer und Fachkräfteausbildung auf die regionale Entwicklung. Daraus entstehen Erwartungen, besonders an HAW in ländlichen Räumen. Es zeigt sich eine Wechselseitigkeit: Die HAW prägt ihre Region – ebenso wie die regionalen Strukturen und Akteure die Strategien einer HAW beeinflussen. HAW stehen zunehmend vor der Aufgabe, ihre Rolle jenseits von Bildung und Forschung zu definieren und Transferaktivitäten zu verankern. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, eine strategische Orientierung im Zusammenspiel mit der Region zu entwickeln – inklusive der Frage, welche Rollen HAW dabei übernehmen.

Die HAW Coburg formuliert in ihrem Strategiepapier den Leitsatz: „Wir setzen auf eine transfer- und kommunikationsstarke Hochschule, die mit und für die Region die Zukunft gestaltet“ (HS Coburg 2021, S. 10). Um dies in eine Agenda zu überführen, setzt sie sich mit ihrer Rolle als regionalpolitische Akteurin auseinander. Zentral ist die Frage, wie sich Hochschule und regionale Kontexte gegenseitig beeinflussen – und welche Konsequenzen dies für Strategie, Steuerung und Verstärkung regionalpolitischer Aktivitäten hat. Diese Überlegungen bilden den Ausgangspunkt des Beitrages, der die Beziehung zwischen HAW und Region betrachtet.

Hochschule abseits der Metropole

Regionen abseits von Metropolen und dichten Siedlungsgebieten werden oft

mit Defiziten assoziiert – deren Infrastruktur sei mangelhaft, die Bevölkerung nähme ab und ihrer Wirtschaft fehle es an Kraft (vgl. Dünkel et al. 2019). Demgegenüber präsentiert sich der ländliche Raum vielerorts als ein Umfeld mit engem gesellschaftlichen Miteinander, vielfältigen Landschaften und durchmischten Siedlungsstrukturen. Prägend sind soziale Verbundenheit, funktionale Vielfalt und lokale Vernetztheit (Wiegandt/Krajewski 2020, S. 18). Insofern bewegen sich HAW in ländlichen Räumen in einer interessanten und zugleich herausfordernden Gemengelage. Auf der einen Seite:

- **Erreichbarkeit und Ausstattung:** Eingeschränkte Verkehrsanbindung, lückenhafte digitale Infrastruktur und teils unzureichende Daseinsvorsorge mindern Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit.
- **Demografischer Wandel und Wirtschaftsdynamik:** Bevölkerungsrückgang, Abwanderung von Fachkräften, Überalterung und geringe Unternehmensdichte begrenzen Entwicklungsperspektiven.
- **Politischer Einfluss auf Landesebene:** Distanzen zu Landeszentren und eingeschränkter Zugang zu informellen Netzwerken erschweren die Interessenvertretung.

Demgegenüber stehen:

- **Regionale Sichtbarkeit:** In Regionen mit geringer Hochschuldichte prägen HAW die lokale Bildungslandschaft mit und bieten wohnortnahe, akademische Qualifizierung.
- **Vernetzung:** Persönliche und funktionale Netzwerke sowie kurze Wege erleichtern Kooperationen mit Kommunen, Wirtschaft und Zivilgesellschaft.

„Zentral ist die Frage, wie sich Hochschule und regionale Kontexte gegenseitig beeinflussen – und welche Konsequenzen dies für Strategie, Steuerung und Verstetigung regionalpolitischer Aktivitäten hat.“

- **Nutzungsstrukturen:** Gemischte Siedlungsformen und Mehrfachnutzungen unterstützen integrierte Lösungsansätze.

Hochschulen in ländlichen Regionen

Um die Regionen zu klassifizieren, in denen eine HAW ihren Hauptstandort hat, haben wir die regionalstatistischen Typen der Raumordnung herangezogen und mit weiteren Raumabgrenzungsindikatoren verknüpft. Die Betrachtung haben wir dabei auf jene HAW beschränkt, die Mitglieder der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) sind.

Bei 34 der 112 HAW in der HRK befindet sich der Hauptstandort in einer Region, die nach der regionalstatistischen Raumtypologie als ländlich gilt. Ländlich bedeutet in diesem Fall, dass die Städte und Gemeinden außerhalb von Verflechtungsbereichen einer Großstadt liegen (BMVI 2018, S. 12). Da diese Einordnung allein wenig über die strukturellen Bedingungen aussagt, haben wir sie durch weitere Indikatoren der Raumbearbeitung ergänzt (BBSR 2025, BMVI 2018). Nach (a) der räumlichen Lage auf Kreisebene (von sehr peripher bis sehr zentral), (b) der Entwicklungsdynamik der Gemeinden im bundesweiten Vergleich (wachsend/schrumpfend) sowie (c) nach den Vergleichstypen der Arbeitsagenturbezirke (Arbeitslosigkeit im Verhältnis zum bundesweiten Durchschnitt).

Demnach liegen in Gebieten mit ausschließlich schwierigen strukturellen Bedingungen (peripher, schrumpfend und hohe Arbeitslosigkeit) sechs HAW, sieben HAW befinden sich in ländlichen Gebieten mit ausschließlich günstigen Bedingungen (zentral, wachsend, unterdurchschnittliche Arbeitslosigkeit). Bei den verbleibenden 21 HAW zeigt sich eine gemischte Ausprägung der Indikatoren (siehe Abbildung 1). Insgesamt wird sichtbar, wie stark die Bedingungen ländlicher Räume trotz einer gemeinsamen Kategorie auseinanderlaufen. Für die HAW Coburg lässt sich festhalten, dass die Region einerseits außerhalb eines großstädtischen Verflechtungsbereichs liegt, andererseits kein eindeutiges Wachstum oder klares

Schrumpfen aufweist. Zugleich liegt die Arbeitslosigkeit im bundesweiten Vergleich auf einem niedrigen Niveau. Diese Ausprägung der Indikatoren lässt sich auf die starke, mittelständisch geprägte Wirtschaftsstruktur zurückführen.

Abbildung 1: HAW-Standorte in ländlichen Regionen (Kartengrundlage: BMVI 2018/Daten: BBSR 2025, BMVI 2018)

Das Rollenbild der Hochschule

Mit der Betrachtung von Indikatoren der Raumbearbeitung lässt sich etwas über die Rahmenbedingungen sagen, nur wenig Aufschluss geben sie jedoch darüber, wie sich Region und HAW wechselseitig bedingen. Die Akademie für Raumforschung und Landesplanung hat sich mit dem Potenzial von HAW für eine nachhaltige Regionalentwicklung befasst.

„In einem dynamischen Umfeld zwischen Politik und Verwaltung, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Hochschule werden Interessen gebündelt, Prioritäten ausgehandelt und Projekte initiiert.“

Eine Erkenntnis besteht darin, dass HAW zwar positive Effekte auf Beschäftigung, Einkommen und Innovationsprozesse entfalten, ihr Beitrag jedoch davon abhängt, über welche Kanäle ein Transfer gelingt, welche institutionellen Bedingungen bestehen und wie Erwartungen abgestimmt werden (Postlep et al. 2020).

In den ländlichen Regionen erweisen sich jene Akteure und Akteurinnen als zentral, die in der Lage sind, regionalpolitische Agenden aufzustellen. Auffallend ist, dass sie in Konstellationen agieren, die sich als dezentrale Netzwerke beschreiben lassen. In einem dynamischen Umfeld zwischen Politik und Verwaltung, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Hochschule werden Interessen gebündelt, Prioritäten ausgehandelt und Projekte initiiert. HAW agieren dabei häufig als intermediäre Akteurinnen. Sie vernetzen, organisieren und vermitteln zwischen den Beteiligten. Auf diese Weise entsteht eine implizite regionalpolitische Agenda, die sowohl Entwicklungsziele als auch die strategische Ausrichtung der HAW prägt.

In dieser Konstellation wirken auf die HAW oft unausgesprochene Erwartungen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Sie reagiert mit einem eigenen Rollenverständnis. Ein Rollenbild ist das des regionalen Ankers: HAW treten als Arbeitgeberinnen auf, fragen regionale Güter und Dienstleistungen nach und über Immobilienentwicklung schaffen sie Lebens- und Arbeitsräume. Weitere Rollen, die HAW einnehmen können, sind etwa „regionaler Motor“, „Future-Skills-Hochschule“ oder „angewandte Exzellenzhochschule“. Wer sich mit Rollenbildern und Identitäten von HAW befassen möchte, sei auf Ziegele und Müller (2024) verwiesen.

Von der Strategie zur Wirkung

HAW in ländlichen Räumen übernehmen Aufgaben, die über Bildung, Forschung und Transfer hinausgehen. Als oft einzige wissenschaftliche Einrichtung vor Ort tragen sie zur demokratischen Kultur bei und wirken als „Change Agents“ in sozial-ökologischen Transformationsprozessen. Mit der Zuweisung öffentlicher Mittel verbindet sich die Erwartung, dass sie regionale Wirkung entfalten – ein Anspruch, den die Bund-Länder-Initiative „Innovative

Hochschule“ aufgreift. Zugleich verweisen HAW auf diese Wirkung, um ihre Bedeutung in der Region zu unterstreichen. Es stellt sich die Frage, in welchen Strukturen und mit welchen Instrumenten HAW ihren Beitrag gestalten.

Steuerungsarchitektur der Hochschule

Unter Steuerungsarchitektur verstehen wir das institutionelle Gefüge einer Hochschule, das darauf ausgerichtet ist, regionale Entwicklung mitzugestalten. Gemeint sind Entscheidungsstrukturen, mit denen Ziele definiert und Ressourcen eingesetzt werden. Vier Handlungsfelder können besonders herausgestellt werden:

- **Leitbild:** Die HAW-Strategie kann Ziele und Leitbilder zur regionalen Verantwortung langfristig verankern und damit ihr Selbstverständnis im Verhältnis zu Lehre und Forschung klären. Für die HAW Coburg zeigt sich dies im Strategiepapier. Dessen Leitsätze betonen die regionale Verantwortung und werden in laufenden Entwicklungsprozessen so konkretisiert, dass daraus Handlungsfelder ableitbar werden.
- **Zuständigkeiten:** Viele Hochschulen verfügen über eine Anlaufstelle für Regionalentwicklung und Transfer, oft als Stabsstelle im Präsidium. Sie vermittelt zwischen Fakultäten, Verwaltung und externen Partnern und kann – bei enger Anbindung an die Hochschulleitung – Anliegen aus Kommune, Wirtschaft oder Zivilgesellschaft zügig in Entscheidungsprozesse einbringen. Die HAW Coburg verfügt mit Referaten für Hochschulentwicklung, Regionalentwicklung, Transfer und Entrepreneurship über ein ausdifferenziertes organisatorisches Gefüge, das regionalpolitische Fragen systematisch aufgreift. Dieses Gefüge befindet sich zugleich in einem Entwicklungsprozess und muss langfristig verstetigt werden.
- **Governance:** Transfer und regionalpolitische Zusammenarbeit erfolgen dezentral durch einzelne Akteure sowie über zentrale Prozesse auf Fakultäts- und Hochschulebene. Wirksam werden solche Aktivitäten erst durch Ansprechpersonen, transparente Kommunikationswege und ein Stakeholder-Management. Entscheidend ist zudem die Verankerung der Regionalentwicklung und des Transfers auf Leitungsebene, um kurze und verbindliche Entscheidungswege zu sichern. Die

Einrichtung entsprechender Vizepräsidien zeigt einen wachsenden Trend zur institutionellen Stärkung dieser Aufgaben. An der HAW Coburg geht es darum, Strukturen aufzubauen, die diese Themen in die Entscheidungswege verankern.

- **Anreizsysteme:** Im Regionalentwicklungs- und Transferbereich sind Anreizstrukturen – anders als in der Forschung – wenig etabliert. Monetäre und nicht monetäre Instrumente können gezielt Engagement fördern, das über Lehre und Forschung hinaus auf die Region wirkt. Die HAW Coburg setzt verschiedene Formate ein: etwa eine Würdigung von Transferprojekten oder den „Innovationsfonds Transfer“ für niedrigschwellige Anbahnungs- und Kleinprojekte. Lehrentlastungen, Praxis- und Gründungsfreiemester sowie Transferprofessuren schaffen Freiräume.

Instrumente der Umsetzung

Die Steuerungsarchitektur bildet den Rahmen für eine strategische Ausrichtung. Mit Instrumenten und Formaten – organisatorisch wie kommunikativ – machen HAW ihre regionalpolitischen Ziele sichtbar und wirksam. Vier Elemente scheinen generalisierbar:

- **Transferinfrastruktur:** Transformationszentren, Reallabore und Testfelder verbinden HAW und Region. Neben der Forschung dienen sie der Vernetzung, Kontaktanbahnung und Kooperation.
- **Kooperationen:** Wirkung entsteht dort, wo Zusammenarbeit über Einzelprojekte hinaus systematisch gepflegt und weiterentwickelt wird – etwa durch den Ausbau von Kooperationen, eine Verwertungskultur oder offene Formate jenseits von Praxissemestern und Abschlussarbeiten. Ein institutioneller Rahmen durch Verträge oder Projektverbände können dies unterstützen, garantieren aber keine Wirkung.

- **Zugang zu Expertise:** Der Zugang zum fachlichen Know-how einer Hochschule kann über thematische Experten- und Expertinnenpools, Beratungsangebote oder projektbezogene Zusammenarbeit erfolgen. Die HAW Coburg nutzt weitere Formate wie Maker Spaces und Citizen-Science-Initiativen, um ihre Sichtbarkeit zu stärken.
- **Wissenschaftsdialog:** Eine Systematik für die relevanten Transferfelder stellt das Transferbarometer des Stifterverbands bereit (www.transferbarometer.de), an denen sich auch die HAW Coburg orientiert. Wissenschaftskommunikation spielt dabei eine zentrale Rolle – sowohl mit Events wie „Lange Nacht der Wissenschaft“, „Nachhaltigkeitstagen“ oder der „Kinder- und Seniorenuni“ als auch durch Kommunikation jenseits von Fachpublikationen.

„HAW sind gefordert, ihre Rolle als Akteurinnen in der Region zu bestimmen.“

Perspektiven

HAW sind gefordert, ihre Rolle als Akteurinnen in der Region zu bestimmen. Ein in der Strategie verankertes Rollenverständnis macht transparent, welche Beiträge eine HAW in regionalpolitischen Zusammenhängen leisten kann – und wo Grenzen liegen. Gerade HAW in ländlichen Regionen agieren in individuellen und herausfordernden Kontexten. Indem sie sich als regionale Akteurinnen positionieren, schaffen sie die Grundlage dafür, ihre regionalpolitische Wirkung gezielt zu entfalten. ■

Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) (Hrsg.): Laufende Raumbbeobachtung des BBSR, 2025.

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI): Regionalstatistische Raumtypologie (RegioStaR) des BMVI für die Mobilitäts- und Verkehrsforschung, 2018.

Düinkel, Frieder; Ewert, Stefan; Geng, Bernd; Harrendorf, Stefan: Peripherisierung ländlicher Räume. In: Klimke, Daniela; Oelkers, Nina; Schweer, Martin K. W. (Hrsg.): Sicherheitsmentalitäten im ländlichen Raum. Springer Fachmedien 2019, S. 107–140.

HS Coburg (Hrsg.): Auf dem Weg zur Hochschule 2030 – Strategie- und Entwicklungspapier der Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg, HS Coburg, 2021.

Postlep, Rolf-Dieter; Blume, Lorenz; Hülz, Martina: Hochschulen und ihr Beitrag für eine nachhaltige Regionalentwicklung. ARL-Forschungsbericht 11, 2020.

Wiegandt, Claus-Christian; Krajewski, Christian: Einblicke in ländliche Räume in Deutschland – zwischen Prosperität und Peripherisierung. In: Krajewski, Christian; Wiegandt, Claus-Christian (Hrsg.): Land in Sicht: Ländliche Räume in Deutschland zwischen Prosperität und Peripherisierung. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung 2020, S. 12–31.

Ziegele, Frank; Müller, Ulrich: Die authentische Hochschule: wirksame Hochschulidentitäten in Zeiten des Umbruchs. Passagen Verlag, 2024.